

УДК 341.9

Должко Владислав Віталійович –

*Магістр права та міжнародних економічних відносин,
аспірант кафедри права Європейського Союзу
Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого
ORCID: 0009-0007-1540-4752*

Vladyslav V. Dolzhko –

*Master of Law and International Economic Relations,
PhD student at the Department of European Union Law
Yaroslav Mudryi National Law University
(77 Hryhoriia Skovorody Street, Kharkiv, 61024, Ukraine)
ORCID: 0009-0007-1540-4752*

Щодо особливостей правового регулювання корпоративного управління у публічних компаніях Сполучених Штатів Америки

У статті розглянуто особливості правового регулювання корпоративного управління у загальній системі права на прикладі регулювання, яке застосовується до публічних компаній у Сполучених Штатах Америки.

У роботі запропоновано характеристику особливостей правового регулювання у загальній системі права та аргументовано необхідність зосередження уваги на дослідженні відносин корпоративного управління у публічних компаніях.

У статті акцентовано увагу на питаннях правового регулювання відносин корпоративного управління, яке діє на рівні штатів США. З'ясовано, що більшість штатів розробили власне регулювання за прикладом регулювання у штаті Делавер або на основі Модельного закону про комерційні корпорації.

У статті досліджуються особливості правового регулювання відносин корпоративного управління федерального рівня. У цій частині акцентовано увагу на з'ясуванні змісту федеральних законів, а саме: Закону про цінні папери 1933 року з поправками, Закону про біржі цінних паперів 1934 року з поправками, Закону Сарбейнса-Окслі 2002 року та Закону Додда-Френка про реформування Уолл-стріт і захист споживачів 2010 року з точки зору регулювання питань корпоративного управління. Також у роботі досліджені повноваження у сфері корпоративного управління, якими наділена Комісія з цінних паперів і бірж США, як такі, що мають системний характер впливу на функціонування суб'єктів у цій сфері.

У роботі також з'ясовуються питання щодо ієрархічної узгодженості джерел правового регулювання відносин корпоративного управління, зокрема, судової практики, правил лістингу фондових бірж та установчих документів компаній (установчих договорів та внутрішніх актів, які регулюють діяльність компанії).

Окремо у дослідженні робиться спроба дослідити «м'які» джерела правового регулювання, зокрема, діяльність інституційних інвесторів та кодекси корпоративного управління, як такі, що опосередковано впливають на відносини корпоративного управління.

Результати дослідження, які оприлюднені у цій статті, можуть бути підґрунтям для наступних теоретичних досліджень у сфері правового регулювання корпоративного управління, а також мають практичну значущість, оскільки окремі положення системи правового регулювання відносин корпоративного управління у публічних компаніях США можуть бути адаптовані та імплементовані у вітчизняну правову систему.

Ключові слова: корпоративне управління, правове регулювання, загальна система права, публічні компанії, Сполучені Штати Америки.

V.V. Dolzhko Regarding the Peculiarities of Legal Regulation of Corporate Governance in Public Companies of the United States of America

The article examines peculiarities of legal regulation of corporate governance in common law on the example of regulation applied to public companies in the United States of America.

The paper offers a description of the peculiarities of legal regulation in common law and argues for the need to focus attention on the study of corporate governance relations in public companies.

The article focuses on issues of legal regulation of corporate governance that operates at the level of states of the United States of America. It found that most states have developed their own regulation modeled after the Delaware regulation or based on the Model Business Corporations Act.

The article examines the peculiarities of legal regulation of corporate governance relations at the federal level. This part focuses on clarifying the content of federal laws, namely the Securities Act of 1933, as amended, the Securities Exchange Act of 1934, as amended, the Sarbanes-Oxley Act of 2002, and the Dodd-Frank Wall Street Reform And Consumer Protection Act of 2010, from the point of view of regulation of corporate governance issues. The paper also examines the corporate governance powers of the U.S. Securities and Exchange Commission as having a systemic effect on the functioning of entities in this field.

The article also elucidates questions regarding the hierarchical consistency of the sources of legal regulation of corporate governance relations, in particular, judicial practice, listing rules of stock exchanges and founding documents of companies (articles of incorporation and bylaws).

Separately, the study attempts to investigate “soft” sources of legal regulation, in particular, activities of institutional investors and corporate governance codes, as indirectly influencing corporate governance relations.

The results published in this article may constitute the basis for further theoretical research in the field of legal regulation of corporate governance, as well as have practical value in the way that separate provisions of the system of legal regulation of corporate governance, applied to public companies in the United States of America, may be adapted and implemented into Ukrainian legal system.

Keywords: *corporate governance, legal regulation, common law, public companies, United States of America.*

Постановка проблеми. Неможливо переоцінити роль, яку у сучасному глобалізованому світі відіграють великі компанії та транснаціональні корпорації. Кожний з цих суб'єктів економічної діяльності направляє свої зусилля на отримання прибутку, що є бажаним результатом провадження комерційної діяльності.

Як зазначається на сайті, який розроблено Управлінням освіти та захисту прав інвесторів Комісії з цінних паперів і бірж США, «Публічні компанії є ключовою частиною американської економіки. Вони відіграють важливу роль в заощадженнях, інвестиціях і пенсійних планах багатьох американців» (переклад авторський)[1].

Існування та функціонування цих суб'єктів вже передбачає здійснення балансування інтересів різних зацікавлених сторін, де важлива роль відведена корпоративному управлінню. Ми переконані, що саме корпоративне управління та його правове оформлення забезпечують узгодженість у діях різних зацікавлених сторін, що нерозривно пов'язано із економічною стабільністю та комерційним успіхом не тільки окремих

суб'єктів підприємництва, але і регіонів (міст, держав), де ці суб'єкти провадять свою діяльність.

Відповідно до результатів GFCI-35 («The Global Financial Centres Index 35», опублікований у березні 2024 року), серед десяти міст із найвищим індексом у цьому рейтингу розташовані чотири міста Сполучених Штатів Америки – Нью-Йорк (№ 1), Сан-Франциско (№ 5), Лос-Анджелес (№ 8) та Чикаго (№ 9)[2, с. 4].

Більше того, Нью-Йорк посів перше місце у всіх підкатегоріях Сфери конкурентоспроможності[2, с. 10] та поступився лише однією першою позицією у підкатегоріях Секторів промисловості[2, с. 11].

Враховуючи зазначені вище результати, а також беручи до уваги той факт, що США за даними Всесвітнього банку посідає перше місце у світі за показником валового внутрішнього продукту[3], ми вважаємо, що дослідження особливостей корпоративного управління у США є фундаментальним з точки зору адаптації та імплементації найсучасніших практик та стандартів, що продемонстрували свою дієвість та економічну обґрунтованість.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У науковій думці Заходу питанню корпоративного управління було приділено значну кількість уваги, що відображається у наявності великої кількості праць на цю та суміжні теми. Зокрема, серед фундаментальних праць, на наше переконання, варто зазначити роботи Роберта А. Г. Монкса та Нелла Мінова, Корнеліса А. де Клуйвера, Крістін А. Маллін, Майкла Е. Берка та багатьох інших.

Проте, у вітчизняній правовій науці доктрина корпоративного управління ще перебуває на стадії свого становлення. Про це свідчить багато факторів, зокрема, і процес формування сталого визначення цього терміна[4]. Загалом, на цю та суміжні теми публікували праці вітчизняні фахівці різних галузей.

Наведені вище та інші публікації та наукові праці у сфері корпоративного управління стали підґрунтям для подальшого дослідження обраної теми та формування систематизованого підходу до її інтеграції до вітчизняної доктрини.

Невирішені раніше проблеми. Враховуючи результати роботи з джерелами за обраною темою, ми вважаємо, що більшість вітчизняних праць фокусуються на загальних аспектах корпоративного управління, що підтверджує наведені вище тези про процес становлення вітчизняної наукової думки у цій сфері. Ці процеси відбуваються паралельно із різким розвитком вітчизняних суб'єктів підприємництва, що знаходить свій прояв, зокрема, у тенденції до адаптації діяльності українських компаній до Західних стандартів та практик, в тому числі, і у сфері корпоративного управління. Відтак, сьогодні як ніколи важливо забезпечити достатній рівень правового супроводу цієї діяльності задля максимального посилення цих процесів разом із підвищенням економічної ефективності, стабільності та конкурентоспроможності діяльності вітчизняних компаній.

Мета. Метою статті є дослідження особливостей правового регулювання корпоративного управління у загальній системі права на прикладі публічних компаній Сполучених Штатів Америки задля посилення економічної ефективності та зовнішньої конкурентоспроможності українських суб'єктів

комерційної діяльності, а також задля сприяння розвитку вітчизняної правової доктрини.

Виклад основного матеріалу.

Правова система Сполучених Штатів Америки є одним із прикладів сучасної загальної системи права[5, с. 11]. Загальне право дотримується принципу *stare decisis* (попередні судові рішення повинні визнаватися прецедентним правом)[5, с. 11].

Переважна роль прецедентного права суттєво відрізняє загальну систему права від континентальної. У континентальній системі права «статути та інші подібні правові джерела мають відносно більший юридичний авторитет, ніж прецедентне право» (переклад авторський)[5, с. 12]. Проте, це не означає, що у загальній системі права наявність прецедентного права повністю нівелює необхідність звернення до правових актів.

У США відсутній єдиний загальнонаціональний статут чи правила корпоративного управління. Натомість, регулювання цих правовідносин здійснюється шляхом формулювання стандартів, які закріплюються у масиві нормативних актів[6].

З суб'єктної точки зору, у межах цього дослідження ми будемо фокусувати увагу на публічних компаніях США (англ. «public companies») оскільки, по-перше, ми враховуємо суспільну важливість діяльності публічних компаній та їхню ключову роль у економіці США[1], по-друге, зважаємо на факт того, що більшість публічних компаній створено як корпорації[6], та, по-третє, це дозволить охопити широкий масив права, що регулює корпоративне управління у цих компаніях.

Публічна компанія може бути визначена різними способами, проте можливо виділити два загальноприйняті шляхи, які дозволяють зрозуміти, що компанія є публічною: по-перше, компанія здійснює торгівлю цінними паперами на публічних ринках; по-друге, компанія на регулярній основі здійснює розкриття для громадськості певної своєї фінансової чи ділової інформації[1].

Як зазначає у своїй публікації Майкл Е. Берк, «Концепція корпоративного управління в США є поєднанням жорсткого права та м'яких кодексів управління. Компанії підпадають під дію корпоративного законодавства штатів, у

яких вони створені та діють» (переклад авторський)[6].

Відповідно до матеріалу Шарлотти Морабіто, який був опублікований на ресурсі CNBC, «Делавер є передостаннім за розміром штатом у США, але тут розташовано понад 60% компаній зі списку Fortune 500, у тому числі материнська компанія Google Alphabet, Amazon, CVS Health і материнська компанія CNBC Comcast» (переклад авторський)[7]. Як цитується у матеріалі із посиланням на Роя Гілберга, корпоративного радника LegalZoom, «[Делавер] дуже привабливий, здебільшого, з трьох основних причин: зручність, гнучкість і передбачуваність» (переклад авторський)[7].

У своїй статті Майкл Е. Берк також відзначив, що «Більшість штатів заснували своє корпоративне законодавство на законі штату Делавер або на Модельному законі про комерційні корпорації» (переклад авторський)[6]. У публікації Шарлотти Морабіто також відзначається, що право штату Делавер також «привабливе для багатьох представників малого бізнесу» (переклад авторський)[7].

Як зазначають у своїй статті Пол Спонагл та Джеремі Рід, однією з найбільш привабливих причин розташування більшості Fortune 500 компаній у Делавері є Канцелярський суд Делавера (англ. «The Delaware Court of Chancery»)[8]. Надаючи опис цього Суду автори статті зазначають, що «це суд без присяжних, який виконує функції суду штату Делавер з виключною юрисдикцією щодо права власності та розглядає широкий спектр справ, пов'язаних із трастами, нерухомістю, опікою, цивільними правами та комерційними судами» (переклад авторський)[8].

Цікавим є той факт, що Канцелярський суд Делавера при винесенні рішень керується правилом ділового судження (англ. «business judgment rule»)[8]. Згідно з цим стандартом, «суд залишатиме в силі рішення директора, доки вони приймаються (1) добросовісно, (2) з обережністю, яку б застосувала розумно розсудлива особа, і (3) з обґрунтованим переконанням, що директор діє в найкращих інтересах корпорації» (переклад авторський)[9].

На наше переконання, застосування цього стандарту співвідноситься із одним із принципів корпоративного управління, що передбачений у пункті V.A.1 Принципів корпоративного

управління, прийнятих G20 та Організацією економічного співробітництва та розвитку у 2023 році[10, с. 35].

Як було зазначено вище, поряд із законодавством штату Делавер як «взірець» застосовується Модельний закон про комерційні корпорації (англ. «Model Business Corporation Act»)[11], який оприлюднено та періодично оновлюється Комітетом з корпоративного права секції бізнес-права Американської асоціації юристів[12] (на сьогодні чинна редакція від 05.04.2024 року[11]).

Роль Модельного закону про комерційні корпорації гарно описана у публікації Елліота Голдштейна і Роберта В. Гамільтона, яка була випущена ще у травні 1983 року та присвячена черговій значній ревізії цього документу: «Модельний закон про комерційні корпорації розроблено для використання як публічними, так і закритими корпораціями таким чином, що він враховує права та обов'язки їхніх акціонерів, інвесторів, директорів і керівництва, а також інтереси держави» (переклад авторський)[13].

Таким чином, Модельний закон про комерційні корпорації насичений нормами, які регулюють відносини корпоративного управління як усередині компанії, так і з третіми особами, зокрема, із державою. На нашу думку, це підтверджує тезу стосовно поширення корпоративного управління на «зовнішні зв'язки» компанії, яка була висловлена нами у попередній публікації із суміжного питання[4, с. 29].

Також, враховуючи концепт дуалізму, який притаманний законодавству США[5, с. 14], на публічні компанії розповсюджує свій вплив законодавство федерального рівня. У своїй статті Майкл Е. Берк зазначає, що на федеральному рівні регулювання діють «федеральні закони, а також правила та положення, прийняті федеральними агентствами, такими як Комісія з цінних паперів і бірж США» (переклад авторський)[6].

Серед федеральних законів у цій сфері Майкл Е. Берк відзначає Закон про цінні папери 1933 року з поправками, Закон про біржі цінних паперів 1934 року з поправками, Закон Сарбейнса-Окслі 2002 року та Закон Додда-Френка про реформування Уолл-стріт і захист споживачів 2010 року[6].

Закон про цінні папери 1933 року (англ. «Securities Act of 1933»[14]), який також називають законом про «правду в цінних паперах», переслідує дві основні цілі: (1) вимагати, щоб інвестори отримували фінансову та іншу важливу інформацію щодо цінних паперів, які пропонуються для публічного продажу; та (2) заборонити обман, введення в оману та інше шахрайство при продажу цінних паперів[15]. З цього можна зробити висновок, що основний акцент у цьому законі робиться на поінформованість та забезпечення достовірності інформації, якою володіють інвестори.

Через Закон про біржі цінних паперів 1934 року (англ. «Securities Exchange Act of 1934»[16]) Конгрес США створив вищенаведену Комісію з цінних паперів і бірж США, а також наділив її широкими повноваженнями щодо всіх аспектів індустрії цінних паперів, наприклад, повноваженнями реєструвати, регулювати та наглядати за брокерськими фірмами, агентами з трансферу та кліринговими агентствами, а також національними саморегулювальними організаціями з цінних паперів, до яких відносяться, зокрема, Нью-Йоркська фондова біржа, Автоматизовані котирування Національної асоціації дилерів цінних паперів (NASDAQ), Чиказька біржа опціонів та Орган регулювання фінансової індустрії (FINRA)[15].

Закон Сарбейнса-Окслі 2002 року (англ. «Sarbanes-Oxley Act of 2002»[17]), передбачив низку реформ для посилення корпоративної відповідальності, розкриття фінансової інформації та боротьби з корпоративним та бухгалтерським шахрайством, а також створив «Раду з нагляду за бухгалтерським обліком публічних компаній» (відома як англ. «PCAOB»), для нагляду за діяльністю аудиторської професії[15].

Нарешті, Закон Додда-Френка про реформування Уолл-стріт і захист споживачів 2010 року (англ. «Dodd-Frank Wall Street Reform And Consumer Protection Act»[18]) був спрямований на зміну системи регулювання США у різних сферах, зокрема, але не виключно, у сферах захисту прав споживачів, кредитних рейтингів, корпоративного управління та розкриття інформації, торговельних обмежень, регулювання фінансових продуктів, а також прозорості[15].

Як зазначає Майкл Е. Берк, Комісія з цінних паперів і бірж США використовує свої нормотворчі повноваження для ухвалення правил, пов'язаних із чотирма наведеними вище та іншими відповідними законами[6]. 20 березня 2024 року на офіційному сайті Комісії з цінних паперів і бірж США була опублікований матеріал, присвячений повноваженням цієї Комісії у сфері корпоративного управління[19].

У цьому матеріалі Голова Комісії Гері Генслер зазначає, що протягом десятиліть, у відповідь на проблеми у сфері корпоративного управління, Конгрес надав Комісії низку додаткових повноважень, які, якщо розглядати у сукупності, стосуються чотирьох сфер: (1) розкриття інформації від емітентів щодо їхнього корпоративного управління, (2) положення, що стосуються корпоративного управління, які допомагають підвищити достовірність усіх інших розкриттів, (3) положення про голосування акціонерів та набуття контролю над емітентами та (4) положення щодо компенсації керівникам і компенсації, отриманої неправомірним шляхом, включно з інсайдерською торгівлею[19].

Повертаючись до характерної особливості загального права, яка була описана вище, іншим важливим джерелом регулювання у сфері корпоративного управління є судовий прецедент. Дослідження різних джерел дозволяє стверджувати, що на сьогодні судами США напрацьований значний обсяг судової практики, яка прямо чи опосередковано стосується сфери корпоративного управління. У межах цієї статті ми хочемо зробити посилання на статтю Роберта Бартлетта і Еріка Таллі, де автори приділяють окремий підрозділ судовій практиці у сфері корпоративного управління[20, с. 13-16].

Іншим джерелом регулювання у сфері корпоративного управління у США є правила лістингу фондових бірж, зокрема, Нью-Йоркської фондової біржі та NASDAQ. Як зазначають у своїй публікації Адам О. Еммеріх, Еліна Тетельбаум, Кармен Х. В. Лу та Саманта М. Альтшулер, «Компанії повинні дотримуватись цих правил, багато з яких стосуються питань корпоративного управління, як умови для розміщення на біржі» (переклад авторський)[21]. Як вказують автори публікації, зазначені правила стосуються різних питань, серед яких, зокрема, питання про незалежність

директора, склад різних комітетів ради, різноманітність правління, оцінку правління, теми, які повинні бути охоплені керівними принципами корпоративного управління та їх публікація, вимоги, пов'язані з розкриттям інформації на публічному веб-сайті корпорації та інші[21].

Поряд із «зовнішнім» регулюванням, яке було описане вище, відносини корпоративного управління в компанії також регулюється її установчим договором (англ. «articles of incorporation»[22]) та внутрішнім актом, який регулює діяльність компанії (англ. «bylaws»[23]). Саме у цих документах, зазвичай, визначаються права акціонерів та склад правління[6].

Окремо ми хочемо зазначити про два джерела регулювання, які хоч і не створюють твердих зобов'язань, проте чинять значний вплив на практики корпоративного управління компаній. По-перше, впливовою у сфері корпоративного управління є діяльність інституційних інвесторів (англ. «institutional investors»); великі організації, такі як пенсійні фонди, хедж-фонди та страхові компанії, які наймають фінансових та інвестиційних професіоналів для управління великими сумами грошей від імені своїх клієнтів або членів[24]. Як зазначає у своїй публікації Майкл Е. Берк, інституційні інвестори у США «можуть чинити тиск на компанії, щоб ті застосували методи, які можуть не вимагатися законом або відповідними стандартами лістингу, але які працюють в інтересах акціонерів» (переклад авторський)[6].

По-друге, значний вплив також мають м'які кодекси корпоративного управління, серед яких можна зазначити, наприклад, Принципи розумного корпоративного управління (англ. «Commonsense Corporate Governance Principles», чинна версія 2.0[25]), виданий групою генеральних директорів відомих компаній та інституційних інвесторів, Політики корпоративного управління Ради інституційних інвесторів[26], Концепція управління та керівництва США[27] тощо.

Висновки.

Правова система США є одним із прикладів сучасної загальної системи права, де поряд із нормативно-правовими актами важливе місце займає судова практика та інші джерела регулювання, зокрема, і м'які кодекси управління. Важливим є також поділ

регулювання на два рівні – рівень штатів та федеральний рівень.

Компанії підпадають під регулювання законодавства штату, де вони засновані та функціонують. Найчастіше компанії створюються у штаті Делавер, що пов'язано, у тому числі, із особливостями його законодавства та діяльністю Канцелярського суду Делавера. Більшість інших штатів застували своє законодавство у цій сфері, спираючись на законодавство Делавера або на Модельний закон про комерційні корпорації.

Враховуючи концепт дуалізму, компанії також підпадають під регулювання на федеральному рівні, до якого відносяться федеральні закони та правила і положення, прийняті федеральними агентствами, зокрема, Комісією з цінних паперів і бірж США. Серед багатьох законів, які регулюють відносини у сфері корпоративного управління, до фундаментальних можна віднести Закон про цінні папери 1933 року з поправками, Закон про біржі цінних паперів 1934 року з поправками, Закон Сарбейнса-Окслі 2002 року та Закон Додда-Френка про реформування Уолл-стріт і захист споживачів 2010 року.

Враховуючи особливості загальної системи права, важливе значення у регулюванні також мають судові прецеденти. На сьогодні судами США напрацьований значний обсяг судової практики у сфері корпоративного управління.

До інших джерел регулювання можна віднести правила лістингу фондових бірж та установчі документи компанії (установчий договір та внутрішній акт, який регулює діяльність компанії). Також, двома «м'якими» джерелами регулювання є діяльність інституційних інвесторів та м'які кодекси корпоративного управління.

Підсумовуючи вищезазначене, правове регулювання корпоративного управління у США є складною системою з різних за змістом і формою джерел. Ми вважаємо, що економічна успішність американських компаній та відносна стабільність у їх діяльності дозволяє зробити висновок, що зазначена система регулювання є достатньо ефективною, та окремі її елементи можуть бути адаптовані та імplementовані у вітчизняну систему правового регулювання корпоративного управління.

Список використаних джерел:

1. Public Companies. *Investor.gov*. URL: <https://www.investor.gov/introduction-investing/investing-basics/how-stock-markets-work/public-companies> (дата звернення: 10.08.2024).
2. Wardle M., Mainelli M., Z/Yen Group Limited. The Global Financial Centres Index 35. 2024. 61 с. URL: https://www.longfinance.net/media/documents/GFCI_35_Report_2024.03.21_v1.0.pdf (дата звернення: 10.08.2024).
3. GDP (current US\$) Data. *World Bank Open Data*. URL: <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.МКТР.CD> (дата звернення: 10.08.2024).
4. Должко В. В. Щодо питання визначення та змісту поняття «корпоративне управління». *Збірник наукових статей за матеріалами VIII Харківських міжнародно-правових читань (до 100-річчя з дня народження професора М.В. Яновського)*, м. Харків, 19 трав. 2023 р. Харків, 2023. С. 28–30.
5. Kim J. *American Law 101: An Easy Primer on the U.S. Legal System*. ABA Book Publishing, 2014. 180 s.
6. Burke M. E. *Corporate Governance Comparative Guide*. *Mondaq*. URL: <https://www.mondaq.com/unitedstates/corporatecommercial-law/1131672/corporate-governance-comparative-guide> (дата звернення: 10.08.2024).
7. Morabito C. Here's why more than 60% of Fortune 500 companies are incorporated in Delaware. *CNBC*. URL: <https://www.cnbc.com/2023/03/13/why-more-than-60percent-of-fortune-500-companies-incorporated-in-delaware.html> (дата звернення: 10.08.2024).
8. Sponaugle P., Reed J. What Is the Delaware Court of Chancery? Harvard Business Services. *The HBS Blog*. URL: <https://www.delawareinc.com/blog/what-is-the-delaware-court-of-chancery/> (дата звернення: 10.08.2024).
9. Business judgment rule. *LII Legal Information Institute*. URL: https://www.law.cornell.edu/wex/business_judgment_rule (дата звернення: 10.08.2024).
10. OECD. *G20/OECD Principles of Corporate Governance 2023*. Paris: OECD Publishing, 2023. 53 p. URL: <https://doi.org/10.1787/ed750b30-en> (дата звернення: 10.08.2024).
11. Model Business Corporation Act: від 1950 р.: станом на 5 квіт. 2024 р. URL: https://www.americanbar.org/content/dam/aba/administrative/business_law/corplaws/mbca-202404.pdf (дата звернення: 10.08.2024).
12. Model Business Corporation Act Resource Center. *ABA Business Law Section*. URL: https://www.americanbar.org/groups/business_law/resources/model-business-corporation-act/ (дата звернення: 10.08.2024).
13. Goldstein E., Hamilton R. W. The Revised Model Business Corporation Act. *The Business Lawyer*. 1983. Т. 38, № 3. С. 1019–1029. URL: <https://www.jstor.org/stable/40686493> (дата звернення: 10.08.2024).
14. Securities Act of 1933. URL: <https://www.govinfo.gov/content/pkg/COMPS-1884/pdf/COMPS-1884.pdf> (дата звернення: 10.08.2024).
15. The Laws That Govern the Securities Industry. URL: <https://www.investor.gov/introduction-investing/investing-basics/role-sec/laws-govern-securities-industry> (дата звернення: 10.08.2024).
16. Securities Exchange Act of 1934. URL: <https://www.govinfo.gov/content/pkg/COMPS-1885/pdf/COMPS-1885.pdf> (дата звернення: 10.08.2024).
17. Sarbanes-Oxley Act of 2002. URL: <https://www.govinfo.gov/content/pkg/COMPS-1883/pdf/COMPS-1883.pdf> (дата звернення: 10.08.2024).
18. Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act. URL: <https://www.govinfo.gov/content/pkg/COMPS-9515/pdf/COMPS-9515.pdf> (дата звернення: 10.08.2024).
19. Gensler G. Office Hours with Gary Gensler: Corporate Governance. URL: <https://www.sec.gov/newsroom/speeches-statements/sec-chair-gary-gensler-corporate-governance> (дата звернення: 10.08.2024).

20. Bartlett R., Talley E. Law and Corporate Governance. *The Handbook of the Economics of Corporate Governance*. 2017. Pp. 177–234. URL: <https://doi.org/10.1016/bs.hecg.2017.11.009> (дата звернення: 10.08.2024).
21. A. O. Emmerich and others Corporate Governance Laws and Regulations Report 2024 USA. *International Comparative Legal Guides International Business Reports*. URL: <https://iclg.com/practice-areas/corporate-governance-laws-and-regulations/usa> (дата звернення: 10.08.2024).
22. Kenton W. What Are Articles of Incorporation? What's Included. URL: <https://www.investopedia.com/terms/a/articlesofincorporation.asp> (дата звернення: 10.08.2024).
23. Schmidt L. Everything you need to know about company by-laws. URL: <https://www.wolterskluwer.com/en/expert-insights/everything-you-need-to-know-about-company-by-laws> (дата звернення: 10.08.2024).
24. Palmer B. Institutional Investors vs. Retail Investors: What's the Difference? URL: <https://www.investopedia.com/ask/answers/06/institutionalinvestor.asp> (дата звернення: 10.08.2024).
25. Commonsense Principles 2.0. *Commonsense Corporate Governance Principles*. URL: <https://www.governanceprinciples.org/wp-content/uploads/2018/10/CommonsensePrinciples2.0.pdf> (дата звернення: 10.08.2024).
26. Corporate Governance Policies. *Council of Institutional Investors*. URL: https://www.cii.org/corp_gov_policies (дата звернення: 10.08.2024).
27. Investor Stewardship Group. *Investor Stewardship Group*. URL: <https://isgframework.org/> (дата звернення: 10.08.2024).

References:

1. Public Companies. *Investor.gov*. URL: <https://www.investor.gov/introduction-investing/investing-basics/how-stock-markets-work/public-companies> (дата звернення: 10.08.2024).
2. Wardle M., Mainelli M., Z/Yen Group Limited. The Global Financial Centres Index 35. 2024. 61 с. URL: https://www.longfinance.net/media/documents/GFCI_35_Report_2024.03.21_v1.0.pdf (дата звернення: 10.08.2024).
3. GDP (current US\$) Data. *World Bank Open Data*. URL: <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD> (дата звернення: 10.08.2024).
4. Dolzhko V. V. Shchodo pytannia vyznachennia ta zmistu poniattia “korporatyvne upravlinnia”. *Zbirnyk naukovykh statei za materialamy VIII Kharkivskykh mizhnarodno-pravovykh chytan (do 100-richchia z dnia narodzhennia profesora M.V. Yanovskoho)*, m. Kharkiv, 19 trav. 2023 r. Kharkiv, 2023. S. 28–30.
5. Kim J. American Law 101: An Easy Primer on the U.S. Legal System. ABA Book Publishing, 2014. 180 s.
6. Burke M. E. Corporate Governance Comparative Guide. *Mondaq*. URL: <https://www.mondaq.com/unitedstates/corporatecommercial-law/1131672/corporate-governance-comparative-guide> (дата звернення: 10.08.2024).
7. Morabito C. Heres why more than 60% of Fortune 500 companies are incorporated in Delaware. CNBC. URL: <https://www.cnbc.com/2023/03/13/why-more-than-60percent-of-fortune-500-companies-incorporated-in-delaware.html> (дата звернення: 10.08.2024).
8. Sponaugle P., Reed J. What Is the Delaware Court of Chancery? Harvard Business Services. *The HBS Blog*. URL: <https://www.delawareinc.com/blog/what-is-the-delaware-court-of-chancery/> (дата звернення: 10.08.2024).
9. Business judgment rule. *LII. Legal Information Institute*. URL: https://www.law.cornell.edu/wex/business_judgment_rule (дата звернення: 10.08.2024);
10. OECD. G20/OECD Principles of Corporate Governance 2023. Paris: OECD Publishing, 2023. 53 p. URL: <https://doi.org/10.1787/ed750b30-en> (дата звернення: 10.08.2024).

11. Model Business Corporation Act: vid 1950 r.: stanom na 5 kvit. 2024 r. URL: https://www.americanbar.org/content/dam/aba/administrative/business_law/corplaws/mbca-202404.pdf (data zvernennia: 10.08.2024).
12. Model Business Corporation Act Resource Center. ABA Business Law Section. URL: https://www.americanbar.org/groups/business_law/resources/model-business-corporation-act/ (data zvernennia: 10.08.2024).
13. Goldstein E., Hamilton R. W. The Revised Model Business Corporation Act. *The Business Lawyer*. 1983. T. 38, № 3. S. 1019–1029. URL: <https://www.jstor.org/stable/40686493> (data zvernennia: 10.08.2024).
14. Securities Act of 1933. URL: <https://www.govinfo.gov/content/pkg/COMPS-1884/pdf/COMPS-1884.pdf> (data zvernennia: 10.08.2024).
15. The Laws That Govern the Securities Industry. URL: <https://www.investor.gov/introduction-investing/investing-basics/role-sec/laws-govern-securities-industry> (data zvernennia: 10.08.2024).
16. Securities Exchange Act of 1934. URL: <https://www.govinfo.gov/content/pkg/COMPS-1885/pdf/COMPS-1885.pdf> (data zvernennia: 10.08.2024).
17. Sarbanes-Oxley Act of 2002. URL: <https://www.govinfo.gov/content/pkg/COMPS-1883/pdf/COMPS-1883.pdf> (data zvernennia: 10.08.2024).
18. Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act. URL: <https://www.govinfo.gov/content/pkg/COMPS-9515/pdf/COMPS-9515.pdf> (data zvernennia: 10.08.2024).
19. Gensler G. Office Hours with Gary Gensler: Corporate Governance. URL: <https://www.sec.gov/newsroom/speeches-statements/sec-chair-gary-gensler-corporate-governance> (data zvernennia: 10.08.2024).
20. Bartlett R., Talley E. Law and Corporate Governance. *The Handbook of the Economics of Corporate Governance*. 2017. Pp. 177–234. URL: <https://doi.org/10.1016/bs.hecg.2017.11.009> (data zvernennia: 10.08.2024).
21. A. O. Emmerich and others Corporate Governance Laws and Regulations Report 2024 USA. International Comparative Legal Guides International Business Reports. URL: <https://iclg.com/practice-areas/corporate-governance-laws-and-regulations/usa> (data zvernennia: 10.08.2024).
22. Kenton W. What Are Articles of Incorporation? Whats Included. URL: <https://www.investopedia.com/terms/a/articlesofincorporation.asp> (data zvernennia: 10.08.2024).
23. Schmidt L. Everything you need to know about company bylaws. Wolters Kluwer. URL: <https://www.wolterskluwer.com/en/expert-insights/everything-you-need-to-know-about-company-bylaws> (data zvernennia: 10.08.2024).
24. Palmer B. Institutional Investors vs. Retail Investors: What's the Difference? URL: <https://www.investopedia.com/ask/answers/06/institutionalinvestor.asp> (data zvernennia: 10.08.2024).
25. Commonsense Principles 2.0. Commonsense Corporate Governance Principles. URL: <https://www.governanceprinciples.org/wp-content/uploads/2018/10/CommonsensePrinciples2.0.pdf> (data zvernennia: 10.08.2024).
26. Corporate Governance Policies. Council of Institutional Investors. URL: https://www.cii.org/corp_gov_policies (data zvernennia: 10.08.2024).
27. Investor Stewardship Group. Investor Stewardship Group. URL: <https://isgframework.org/> (data zvernennia: 10.08.2024).